

ABDULLA ORIPOV SHE'RLARIDA SO'Z TARTIBI TURLARINING VOQELANISHI

Farmonova Sabinabonu Rabbim qizi¹

2- bosqich talabasi

Anvar Sobirov²

Ilmiy rahbar:

¹⁻²SamDU Kattaqo'rg'on filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7519890>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abdulla Oripov she'rlaridagi so'z tartibining turlari tahlilga tortilgan. She'riyatda to'g'ri, o'zgargan va aralash so'z tartibining barchasi ushbu ijodkorda birday mavjud ekanligini kuzatdik, muallif ularning har biridan o'rinli foydalana olgan, shu sababli A.Oripov she'rlari xalq qalbidan joy olgan. Ijodkor to'g'ri so'z tartibi orqali nisbatan tinch ruhiy holatni, o'zgargan tartib orqali kuchli his-hayojonni, aralash tartib bilan esa she'rxon kayfiyatini ko'rsatib bera olgan.

Kalit so'zlar: so'z tartibi, o'zgargan tartib (inversiya), to'g'ri tartib, aralash tartib, his-tuyg'u, she'riy ritm, qofiya, she'riy mazmun.

Mustaqillikning ilk davrlaridayoq "O'zbekiston,Vatanim manim"deya Vatan madhini baralla kuylagan,viydoni uyg'oq ijodkor Abdulla Oripov XX asrning zabardast vakilidir. U o'zining o'zgacha, sodda, ravon o'qiladigan she'rlari bilan adabiyotimizga kirib kelgan. Uning she'rlarida so'z tartibi uning ma'no nozikliklari ajralib turadi.

XX asr o'zbek milliy adabiyotining ko'zga ko'ringan ist'edodli shoirlardan biri Abdulla Oripovdir. Zamonaviy o'zbek she'riyatida inson qalbidagi murakkablik va ziddiyatlarni teran,haqqoniy,o'ziga xos betakror kuylagan taniqli ijodkor. U o'nga yaqin she'riy to'plamlarning, yuzlab qo'shiqlarning muallifi sifatida hozirgi o'zbek she'riyatiga yangicha badiiy tafakkur yo'sinlarini olib kirgan. U rostgo'y shoir, pok qalb egasi, uning she'riyati butun ma'naviyatga to'la muhabbat haqida kuylaydimi, bevafo yor haqida qo'shiq to'qiydimi yoki tariximiz, taqdirimiz haqida kuylaydimi hamisha hayotga, haqiqatga, hamnafaslik sezilib turadi. Uning she'rlari ravon, oddiy, soddaligi bilan xalq og'zaki ijodiga hamohang bo'ladi.

U har bir she'rida xalqning quvonch-u iztiroblari,orzu va armonlarini madh ettirgan. Abdulla Oripov san'atkorlar ahliga ham katta yutuq keltirgan, o'lmas satrlarni bitgan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Uning she'rlarida so'z tartibining turlari keng qo'llangan. Quyida Abdulla Oripov she'rlarida so'z tartibi nuqtayi nazaridan tahlil qilishga harakat qilamiz..

Soʻz tartibi – gap boʻlaklarining oʻzaro maʼlum grammatik qonun-qoidalar asosida, maʼlum sintaktik, mazmuniy,uslubiy qiymati bilan bogʻliq holda joylashuvi. Gap boʻlaklari tartibining oʻzaro qarama-qarshi qoʻyiluvchi bir necha turlari bor [Sobirov, 2020, 25-bet].

- 1 . Toʻgʻri soʻz tartib.
- 2 . Oʻzgargan tartib.
- 3 . Aralash tartib.

Toʻgʻri soʻz tartibda sintaktik tuzilma qismlari qonun-qoidalar asosida odatdagicha joylashadi. Oʻzbek tilida aniqlovchining aniqlanmishdan, eganing kesimdan, toʻldiruvchi yoki holning kesimdan oldin joylashuvi toʻgʻri tartib hisoblanadi. Nasriy asarlarning asosini toʻgʻri tartib tashkil etadi. Sheʼriyatda ham toʻgʻri soʻz tartibi uchraydi. Buni Abdulla Oripov sheʼrlarida ham koʻrish mumkin:

Lekin bizni ancha zotlar pisand qilmadi,
Yayov edik, saman otlar pisand qilmadi.

Bu misra toʻgʻri tartibda yozilgan. Bunda birinchi gap boshida inkor bogʻlovchisi undan keyingi gap boʻlaklari,toʻldiruvchi,aniqlovchi,ega,kesim,hamda ikkinchi misrada kesim,aniqlovchi,ega,kesim shaklida boʻlib odatdagi tartibga amal qilgan.Toʻgʻri tartibdagi sheʼrlarga koʻplab misollar keltirish mumkin.

Qalbi pok mardona elning,
Sen aziz farzandisan.
Ganju mulkka bergisiz el,
Gavhari, dilbandisan.

Bunda inversiya kuzatilmagan. Toʻgʻri soʻz tartibining oʻzi misralarni sokin, bemalol, ohista oʻqilishiga sabab boʻlgan. Bundan koʻrishimiz mumkinki, toʻgʻri tartib nasrdan tashqari sheʼriyatda ham alohida oʻzgachalik kasb etadi.

Abdulla Oripov sheʼrlarida inversiya holati ham kuzatiladi. Uni quydagi misralarda koʻrish mumkin.

Yurmasman hech behishtni izlab,
Topolmasam chekmasman alam.
Oʻtirmasman ertaklar soʻzlab,
Musallo deb yoʻnmasman qalam.

Bunda ega va kesim inversiyaga uchragan. Kesim “yurmasman”boʻlib, toʻldiruvchi va holdan oldinga koʻchgan. Toʻgʻri tartibda “hech behishtni izlab yurmasman” tartibida boʻladi, lekin toʻgʻri tartibga oʻtkazsak, sheʼriy ritm, ohang buziladi va oʻz navbatida sheʼriy mazmun ham yoʻqoladi. Yuqoridagi misrada zlab,soʻzlab – hol va alam,qalam– ega qofiya talabi bilan misralar

so'ngiga o'tgan. I.Mirzayev o'z tadqiqotlarida inversiyani yuzaga keltiradigan omillar va uning namoyon bo'lish shakillarini o'rganar ekan atributiv (aniqlovchili) so'z birikmalarida kontakt (yonma yon) tartibga moyillik kuchli ekanligini ta'kidlaydi.[Sobirov,2020, 5- bet]

Inversiya she'riyatda uslubiy bo'yoqdirligini oshiradi, ta'sirchanlikni, ko'tarinkilikni ta'minlaydi, vazn , qofiya ,ritm kabi unsurlarga ham ta'sir ko'rsatadi.

Quyidagi she'rda ham inversiya holati kuzatilgan.

Garchand, ba'zi joyda topdim e'tabor,
Ko'ksimda nelardir taratur ziyo.
Dashnom eshitdim-u umrimda ko'p bor,
Qarsak tinglamadim nechundir aslo.

Bu baytda barcha misralar inversiyaga uchragan. Misralardagi inversiya ma'noni kuchaytirishga, uni ta'kidlab,she'rxonni diqqat e'tiborini tortishga qaratilgan.

Shoshmagin,ey karvon,to'xtagin biroz,
So'zlayin ezgulik,shafqat otidan.

To barpo bo'libdi ko'hna bu jahon,
Karvonlar oh chekar yovlar zotidan.

Bu misralarda kesim inversiyaga uchragan. To'g'ri tartibda quyidagicha bo'ladi. Ey karvon,biroz to'xtagin,shoshmagin, Ezgulik,shafqat otidan so'zlay. To bu ko'hna jahon barpo bo'libdi,yovlar zotidan karvonlar oh chekar.

Aralash so'z tartibida o'zgargan va to'g'ri so'z tartibi aralashib keladi. Bunda butun she'rda emas, bir she'r bir bandi o'zgargan tartibda yoki to'g'ri tartibda bo'lmay, ikkala tartib ham aralash holda keladi. Abdulla Oripov she'rlarida bu holat ko'plab uchraydi.

Qadimdan bir gapni uqtirar hayot,
Mard bo'lsang,o'z to'g'ri yo'lingdan qolma.
O'ladigan bo'lsang o'z go'ringda yot,
Birovning mozorin egallab olma.

Bunda ikkinchi,uchinchi va to'rtinchi misralar to'g'ri tartibda,birinchi misra inversiyaga uchragan. Ijodkor, odatda, to'g'ri tartib orqali sokin yoki bamayli xotir tuyg'ularini ifodaydi, inversiya orqali esa his-tuyg'ular kuchli va tasvirlar bo'rtib ko'rinadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Abdulla Oripov she'rlarida inversiya holati to'g'ri tartibga nisbatan ko'proq uchraydi. She'rlari inversiya holatiga uchragan bo'lsa ham juda yengil, sodda, ravon o'qilish, ma'noning ham yaxshi ochib

berishi ham she'rxonni o'ziga tortadi. Uning she'rlarini ko'plab musiqaga solinishining ham sababi shu bo'lsa kerak. Abdulla Oripov nomi o'chmas ijodkor, u so'zni qanday ishlatishni yaxshi bilgan shoirdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulla Oripov. Umr manzillari. –Toshkent: Tafakkur qanoti, 2019.
2. Sobirov A. She'riyatda so'z tartibi. Filologiya fanlari doktorlik dissertatsiyasi.– Samarqand, 2022.
3. O'zbek tili grammatikasi. 2-tom. – Toshkent: Fan, 1976. –B. 559.

